

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ УСТОЙЧИВОСТИ ХЛОПЧАТНИКА К
СОСУЩИМ ВРЕДИТЕЛЯМ

¹Халикова Малохат Бабамурадовна, ²Асқарова Зухра Ортиқбоевна, ³Матякубова
Элмира Умрбековна, ⁴Сориева Сайёра Эркиновна, ⁵Каршиев Шахриддин

Бахтиёрвич

¹д.с.-х.н., с.н.с., НИИССАВХ

²базовый докторант ТашГАУ

³докторант, НИИССАВХ

⁴базовый докторант НИИГРР

⁵м.н.с., НИИССАВХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002948>

Аннотация. Мақолада *G.tomentosum* Nutt. ex Seem. тури иштирокида олдинган дурагайларда сўрувчи зараркунандаларга бардошлиликни таъминловчи белгиларнинг, хусусан барг пластинкаси қалинлиги, тукланиш хили ва туклар сонининг намоён бўлиши, ирсийланиши таҳлил қилинган. Кўп йиллик тадқиқотлар натижасида бир қатор миқдорий ва сифат белгиларининг, дурагайларнинг биологик хусусиятларининг кўрсаткичлари аниқланган. Дурагайларнинг беккросс авлодларида барг қалинлиги, тукланиш, айрим биокимёвий кўрсаткичларнинг миқдорий кўрсаткичлари ва уларнинг зараркунанда сонига таъсири бўйича маълумотлар олинган. Ёввойи турга хос бўлган 3-4 тукчали кигизсимон тукланишининг зараркунандалар, айнан ўргимчаккана сонига салбий таъсир кўрсатиши аниқланган. Дурагайларда умумий барг қалинлиги 250-300 мкм оралигида эканлиги аниқланиб, бундай қалинликдаги баргларда ўргимчаккана сони кам бўлганлиги кузатилган.

Калит сўзлар: гўза, *G.tomentosum* Nutt. ex Seem., турлараро дурагай, барг пластинкасининг қалинлиги, тукланиш, ирсийланиш, ўзгарувчанлик, сўрувчи зараркунанда

Введение. Устойчивые растения является существенным регулятором численности и физиологического состояния вредных фитофагов. Потеря растениями иммунитета в процессе их окультуривания, повышенная кормовая ценность и продуктивность культурных растений и были теми важнейшими предпосылками, которые обусловили приобретение насекомыми многих видов значения массовых вредителей (Сайдалиев, 2003; Сайдалиев, Халикова, Шодиева, 2016; Ходжаев и др., 2010). Современная тенденция в селекции сельскохозяйственных культур – максимальное повышение продуктивности сортов и качества урожая. Эффективность селекции, направленного на решение упомянутых задач, будет во многом зависеть от того, окажутся ли новые сорта иммунными к вредителям и возбудителям болезней. Исследования многих ученых показали, что новые сорта, созданные без учета иммунитета, способствуют еще большему повышению агрессивности и вредоносности вредителей (Оскан Иса, 2004; Халикова, Сайдалиев, 2017; Шералиев, Шералиева, 2000). В атмосфере обнаружено более 55 000 разных химических соединений, 0,9% этих количеств приходится на долю пестицидов и их метаболитов. Кроме того, не подкрепленная наукой борьба с вредителями приводит к уничтожению некоторых видов полезных насекомых (Алимухамедов., 1990).

Мероприятия по защите растений от вредителей, в которых ведущая роль была отведена использованию инсектоакарицидов, вследствие отрицательных явлений

(загрязнение среды и продуктов питания, а также усиление циркуляции пестицидов в пищевых цепях биосферы) начали заменяться интегрированными системами. Важно, чтобы главные направления, определяющие развитие растениеводства и защиты растений, представляли единый комплекс, который отвечал бы интересам охраны окружающей среды. Обоснование роли устойчивых сортов дано основоположником учения об иммунитете растений Н.И.Вавиловым. Хлопководство терпит определенные убытки от вредных насекомых, поэтому постоянно идет поиск новых доноров устойчивости к разным видам вредителей, в частности к сосущим-паутинному клещу и хлопковым тлям (Кушаков, Автономов, 2009; Очилев и др., 2010). Устойчивость хлопчатника к колюще-сосущим вредителям связана с его морфологическими, экологическими, генетическими особенностями. Одна из морфологических особенностей устойчивости – генетически детерминированный признак опушенности вегетативных органов растения. Для создания банка данных по донорам с этими признаками, необходимо изучить принципы наследования их гибридных растений при наиболее эффективном подборе родительских пар (Швецова, 1986; Абдуллаев и др., 1996).

Методы исследований. Работа выполнена в условиях Ташкентской области Республики Узбекистан – в лаборатории «Коллекции и интродукции хлопчатника» НИИССАВХ. Количество вредителей у гибридов определяли на искусственном и естественных полевых условиях в 5-ти повторностях. Толщину листовой пластинки определяли с помощью окуляра-микрометра МОВ-3 в 5-ти повторностях. Количество волосков на листьях и тип опушения – с помощью бинокля N0821500 в 5-ти повторностях. Исследования проводили при поддержке государственного гранта К9-004 и КХФ-5-015.

Объектом исследования служили коллекционные образцы *G.hirsutum* L. ssp. *punctatum*, 433, С-6530, *Acala sj-5* и *MCU-5*.

Результаты исследований. Наименьшее заселение из колюще-сосущих вредителей – паутинным клещом было отмечено у сорта 433 (29 %), С-6530 (72,4%), *MCU-5* (83,6%), *Acala sj-5* (83,2%), а у ssp. *punctatum* 87,3 %. Из исходных родительских форм *G.tomentosum* Nutt. ex Seem. этот показатель был равен нулю.

Заселяемость паутинным клещом растений F_2B_1 была различна в зависимости от гибридной комбинации. В частности в гибридных комбинациях где в качестве материнской формы участвовала дикая войлочная опушенная форма *G.tomentosum*, поражаемость была меньше, чем у культурных форм. Минимальное поражение паутинным клещом наблюдалось $F_2B_1(G.tomentosum \times MCU-5) \times MCU-5$, где показатель был равен 13,3%. Максимальное количество заселения вредителем наблюдалось у комбинации $F_2B_1(433 \times G.tomentosum) \times 433$, где показатель был равен 50,3%.

Как видно из табличных данных, из отклонения по отношению к материнским и отцовским формам можно наблюдать картину, что во всех гибридных комбинациях, где в качестве материнской формы участвовал *G.tomentosum*, наблюдалось меньшее заселение вредителей, нежели сорта. Это наглядно видно и по данным таблицы 1. В этой таблице поражаемость межвидовых гибридов F_2B_1 в зависимости от степени разделены на 4 класса. К I классу отнесены абсолютно не пораженные растения, а к II классу пораженные растения от 0,0 до 25,0%. К III классу от 26,0 до 75,0% и к IV классу от 76,0 до 100% пораженных растений.

Как показывают результаты анализа, к I классу могли попасть с максимальным показателем гибриды, полученные с участием *G.tomentosum* сортами Acala sj-5 и MCU-5. Эти гибридные комбинации по показателям были 20,0 до 30,0 %. Этому классу не могла попасть лишь комбинация F₂V₁ (*G.tomentosum* x 433) x 433, где показатель был равен нулю. Остальные гибридные комбинации по этому показателю были промежуточными. Аналогичную закономерность мы наблюдали по этим комбинациям и по остальным классам. Поражаемость гибридов F₃V₁ заметно возросла по сравнению с гибридами F₂V₁. Заселяемость паутиным клещиком родительских форм в условиях 1995 года остались почти неизменными по сравнению с прошлыми годами. У гибридов F₃V₁ максимальная поражаемость наблюдалась в гибридной комбинации F₃V₁(02672 x *G.tomentosum*) x 02672, где показатель был равен 55,4%, а минимальное количество поражаемости наблюдалось у гибридной комбинации F₃V₁(*G.tomentosum* x 433) x 433, где показатель был равен 37,8%.

Остальные комбинации по анализируемому признаку расположились между этими показателями. Однако, здесь тоже наблюдалась тенденция в том, что у гибридов, которые в качестве материнской формы была использована дикая форма *G.tomentosum*, наблюдалось меньшее количество заселения паутинового клеща, чем у сортов. Это наглядно видно и по отклонению от родительских форм. Аналогичную картину можно наблюдать при анализе табличных данных 2, в котором устойчивость распределена по классам. При этом максимальное количество растений (10,1%) к первому классу попали из гибридной комбинации F₃V₁(*G.tomentosum* x 433) x 433. К первому классу не попали растения гибридной комбинации F₃V₁(02672 x *G.tomentosum*) x 02672, где показатель был равен нулю. Остальные комбинации варьировали от 5,5 до 8,8%. Ана с логичную закономерность мы наблюдали и по остальным классам.

У гибридов F₂V₁ в зависимости от гибридных комбинаций устойчивость была различна. У гибридов, где в качестве материнской формы участвовала дикий вид, поражаемость была меньше, чем сорта. При этом, положительные результаты отмечены в том случае, когда оба родительские формы отличались устойчивостью. Аналогичную картину мы наблюдали и у гибридов F₃V₁.

Наследование и проявление признаков устойчивости гибридов, полученных с участием вида *G.tomentosum* Nutt. ex Seem., не определено (Сайдалиев и др. 2006). На устойчивость могут оказывать влияние различные факторы окружающей среды и особенности растения, такие как специфические реакции растения, анатомо-морфологические особенности, биохимический состав и другие. В дальнейших исследованиях нашей исследовательской группы, наряду с изучением хозяйственно-ценных признаков, определяли влияние факторов устойчивости на вредоносность и количество вредителей у межвидовых гибридов F₁(F₄V₁), F₅V₂ и F₂V₁(F₄V₁), F₆V₃ с участием дикого полиплоидного вида *G.tomentosum* Nutt. ex Seem.

Для межвидовых гибридов с участием *G.tomentosum* Nutt. ex Seem. и культивируемых видов *G.hirsutum* L. - F₁(F₄V₁), F₅V₂ и F₂V₁(F₄V₁), F₆V₃, изученных в период бутонизации, были получены различные результаты по количеству обнаруженных особей паутинового клеща и, соответственно, проценту пораженных листьев. В частности, у растений F₁(F₄V₁), F₅V₂ среднее количество вредителей на 3-х- 4-х листах составило 1,9-24,0 шт. На гибридах F₁(F₄V₁) {[(*G.tomentosum* x 02672) x 02672] x Наманган-77}; F₁(F₄V₁) {[(*MCU5* x *G.tomentosum*) x *MCU5*] x Омад} и гибрида F₁(F₄V₁) {[(*G.tomentosum* x *MCU5*) x

MCU5 x Омад} было обнаружено наименьшее количество вредителей - 2,8; 4,4 и 1,9 шт. соответственно (табл.1). У этих гибридов число волосков на 1 мм² поверхности листа составило 10,7; 24,9 и 31,02 шт., а толщина листовых пластинок – соответственно 298,0; 268,8 и 275,7 мкм., т.е данные гибриды выделялись высокой толщиной листовых пластинок в сравнении с другими.

Тип опушения в основном был простым, определено 2-3 трихомных луча. Лишь у гибрида F₁(F₄B₁) {[*G.tomentosum* x *MCU5*] x *MCU5*] x Омад} установлено войлочное опушение, и именно на этом гибриде было обнаружено самое низкое количество вредителей. Для гибридов F₁(F₄B₁) {[*(02672* x *G.tomentosum)* x *02672*] x Наманган 77} и F₅B₂ {*Acala sj 5* x *G.tomentosum*) x *Acala sj 5*} количество вредителей было самым большим.

У гибридов F₂B₁(F₄B₁) и F₆B₃ среднее количество вредителей на 3-4 листьях и процент пораженных листьев были ниже, чем в предыдущих поколениях. Количество вредителей оказалось больше у гибрида F₆B₃ {*G. tomentosum* x *Acala sj-5*) x *Acala sj-5*} и составило 23,7 шт. Количество волосков у этого гибрида составило 5,7 шт. на 1 мм², за счет чего толщина листовых пластинок также была наименьшей (217 мкм). Остальные гибриды имели показатели в пределах 0,5-4,0 шт. и число пораженных листьев -6,2-14,6%.

По толщине листовых пластинок гибриды, в основном, имели высокие показатели, находившиеся в пределах 217-300 мкм. Растения гибридной комбинации F₂B₁(F₄B₁) {[*(02672* x *G.tomentosum)* x *02672*] x Наманган-77} имели толщину 300 мкм, гибриды F₂B₁(F₄B₁) {[*(G.tomentosum* x *MCU5*) x *MCU5*] x Омад} - 284 мкм. У остальных гибридов этот показатель был низким; из родительских форм вид *G. tomentosum* имел толщину листовых пластинок 285 мкм, сорт Наманган-77 - 195 мкм, сорт *Acala sj-5* - 210 мкм и сорт Омад - 256 мкм.

В результате исследований подтверждено, что анатомо-морфологические особенности листьев хлопчатника значительно влияют на устойчивость растений к сосущим вредителям. У растений с большим числом волосков и войлочным опушением определено наименьшее число вредителей. Установлена сильная отрицательная корреляционная связь ($r=-0,76$) между опушением листьев и количеством вредителей.

Выводы. В результате многолетних исследований установлен ряд значений количественных и качественных признаков, биологических особенностей гибридов. У беккроссированных потомств гибридов установлено количественное значение и характер проявления признаков толщины, степени и типа опушенности листа, некоторых биохимических показателей и заселяемости вредителями. Определено, что 3-6 лучевое войлочное опушение, которое характерно дикому виду, отрицательно влияет на численность паутинного клеща. Общая толщина листовых пластинок у гибридов составляет 250-300 мкм и установлено меньшее количество вредителей у гибридов с высокой толщиной листа. С последующим отбором выделены ряд семей и линий, сочетающих комплекс хозяйственно-ценных признаков с устойчивостью к паутинному клещику.

REFERENCES

1. Абдуллаев А.А., Сайдалиев Х., Холмуродов А. Турлараро дурагайлашда ғўзанинг чатиштириш ва чигит тугиш қобилияти. // Пахтачилик журнали. –Тошкент, 1996.- №2.-Б.7-9.
2. Алимухамедов С.Н. Иммунитет хлопчатника к вредителям. - Ташкент: Мехнат. 1990. 100 с.
3. Кушаков Ш., Автономов В. Создание исходного и гибридного материала устойчивого к тле, с целью использования при создании высокоустойчивых сортов хлопчатника. //Агроилм журнали. –Тошкент, 2009. -№1(9). –Б.4-6.
4. Очилов Р., Болтаев Б., Бобобеков Ж. Ғўзани сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилишнинг афзал усуллари. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. –Тошкент, 2010. -№3. –Б.4.
5. Сайдалиев Х. Использование генетического потенциала видов *G.hirsutum L.* и *G.tomentosum* в улучшении хозяйственно-ценных признаков хл-ка. Автореф. дисс...д.с.-х.н. -Ташкент, 2003. –С.43.
6. Сайдалиев Х., Халикова М.Б. Устойчивость к сосущим вредителям беккросс гибридов с участием *G.tomentosum*.//Ж.: Агромеридиан. Алматы. 2006.1(2). С.49-53.
7. Халикова М. Б., Шодиева О. М. Результаты изучения некоторых признаков устойчивости хлопчатника // Ж.: Аграрная наука. –Москва, 2016. -№6. –С.6-7.
8. Халикова М., Сайдалиев Х. Генетический потенциал дикого полиплоидного вида хлопчатника *G.tomentosum*// III Межд. конф. “Генофонд и селекция растений”, посв.130-летию Н.И.Вавилова (28.03.-30.03.2017 г.). –Новосибирск, 2017.-С.73-74.
9. Хўжаев Ш., Саъдуллаев А., Пўлатов З. Ғўзани зараркунандалардан ҳимоя қилиш. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. –Тошкент, 2010. -№7. –Б.18.
10. Швецова Л.П. Основы устойчивости хлопчатника к сосущим вредителям. -Ташкент: Фан, 1986. -С.48.
11. Шералиев А., Шералиева М.Н. Агрофитоценозлардаги микроорганизмлар биоценозининг ўзгариш сабаблари.// Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. –Тошкент, 2000. -№3. –Б. 43-45.
12. Ozkan Isa. Achieving high yields with minimum pesticide use in cotton./How to improve yields and reduce pesticide use. Papers presented at the Technical seminar at the 63rd Plenary Meeting of the ICAC. Mumbai, India. Nov. -2004.-PP.16-21.